

Nathália Pittol Lomba dos Santos

Acadêmica de Relações Internacionais do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas (UDC) E-mail: nathaliapittol@gmail.com

Oberty Coronel

Mestre em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste-Campus Toledo-PR); Licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade Luterana do Brasil (ULBRA). Bacharel em Direito pelas Faculdades Unificadas de Foz do Iguaçu (UNIFOZ); Membro do Laboratório de Pesquisa em Fronteira, Estado e Relações Sociais - LAFRONT. Professor do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas (UDC). E-mail: oberty.coronel@hotmail.com

Oswaldo Alencar Billig

Doutor em Administração de Empresas na Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM); Mestre em Administração pela Universidade de Caxias do Sul (UCS); MBA em Logística Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Bacharel em Administração pela Universidade de Passo Fundo (UPF) Professor do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas (UDC), Foz do Iguaçu/PR. E-mail: probillig@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.19096350

A INFLUÊNCIA DAS CULTURAS NAS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS

THE INFLUENCE OF CULTURES ON INTERNATIONAL NEGOTIATIONS

RESUMO: A influência da cultura está presente nas negociações internacionais, com relevância da antropologia para navegar nas complexidades por trás disso. Uma vez que o mundo está cada vez mais globalizado, as negociações internacionais não podem ser adequadamente conduzidas sem a compreensão das nuances culturais que sustentam as práticas e expectativas dos negociadores. No entanto, a complexidade dessas negociações vai além das meras transações comerciais ou diplomáticas, ela é influenciada pela diversidade cultural dos envolvidos. A antropologia oferece uma lente valiosa para examinar as complexidades culturais que permeiam as negociações internacionais. Ao analisar as crenças, valores, normas e práticas sociais de diferentes grupos humanos, a antropologia revela como esses elementos moldam as abordagens e expectativas dos negociadores em contextos globais. Ao reconhecer e integrar uma abordagem antropológica nas negociações internacionais, os negociadores podem criar pontes sobre as divisões culturais, promovendo uma maior compreensão mútua e colaboração global. Este artigo busca destacar a importância de uma sensibilidade cultural profunda e da adaptação constante às diversidades culturais como componentes essenciais para o sucesso nas negociações internacionais em um mundo cada vez mais interconectado e multicultural.

Palavras-chave: Negociações Internacionais, Antropologia, Cultura

ABSTRACT: Culture is a pervasive influence in international negotiations, with anthropology playing a key role in navigating the complexities behind it. As the world becomes increasingly globalized, international negotiations cannot be properly conducted without understanding the cultural nuances that underpin the practices and expectations of negotiators. However, the complexity of these negotiations goes beyond mere commercial or diplomatic transactions, and is influenced by the cultural diversity of those involved. Anthropology offers a valuable lens through which to examine the cultural complexities that underlie international negotiations. By analyzing the beliefs, values, norms, and social practices of different human groups, anthropology reveals how these elements shape the approaches and expectations of negotiators in global contexts. By recognizing and integrating an anthropological approach to international negotiations, negotiators can bridge cultural divides, fostering greater mutual understanding and global collaboration. This article seeks to highlight the importance of deep cultural sensitivity and constant adaptation to cultural diversities as essential components for success in international negotiations in an increasingly interconnected and multicultural world.

Keywords: International Negotiations, Anthropology, Culture

1 INTRODUÇÃO

É importante salientar que o mundo globalizado, na sua complexidade, nos traz um leque de variedades no que tange questões econômicas, políticas e sociais, e ainda assim, traz consigo uma demanda maior por negociações internacionais. Avaliando o comércio das negociações internacionais, é evidente que este é uma parte indispensável de trocas além das fronteiras, entretanto, limitado, uma vez que a negociação deve se debruçar sobre os interesses de duas condições inerentes para ser realizada e ter sucesso.

Essas negociações entre indivíduos e grupos é um jeito competitivo de mediar interesses na igualdade, durante o processo, ambos os lados irão maximizar seus interesses. Vários fatores podem ampliar as dificuldades das negociações, tais como, as diferenças culturais de diferentes países que podem levar a diferentes hábitos e até mesmo inconsistências na lógica do pensar.

O seguinte artigo tem por objetivo mostrar e explicar, por meio de uma pesquisa bibliográfica, a influência das culturas nas negociações internacionais no que tange comércio e mercado a partir do modo com que se fazem presente no mundo de hoje, certos costumes de diferentes países e como elas podem mudar o rumo dos assuntos internacionais.

O primeiro tópico visa introduzir as mudanças, em uma questão geral, que fizeram com que a cultura influenciasse tanto como vemos nos dias de hoje partindo da história e atrelando à antropologia. O segundo, por sua vez, pretende exemplificar o que são as negociações internacionais, sua influência dentro das relações internacionais e algumas divergências explícitas ao redor do globo atual. O terceiro ponto tratará, de fato, da influência das culturas nas relações internacionais visando tratar especificamente de tratados comerciais. Por último, será observado ideias de autores que nos mostram caminhos e táticas para superarmos tal barreira.

2 ANTROPOLOGIA NAS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS

A antropologia, enquanto disciplina acadêmica estruturada, começou a se consolidar na segunda metade do século XIX, com o objetivo de estudar sistematicamente as culturas humanas, seus comportamentos, crenças e estruturas sociais. Influenciada pelo pensamento evolucionista da época e por autores como Edward B. Tylor e Lewis H. Morgan, a antropologia passou a adotar métodos comparativos para compreender a diversidade cultural. Ao longo do século XX, a disciplina se diversificou em abordagens como a antropologia social, cultural,

física e linguística, incorporando críticas pós-coloniais e reflexões sobre seu próprio papel na produção de conhecimento.

O Ensaio sobre a Dádiva, de Marcel Mauss, foi originalmente escrito em 1923 e publicado em 1925, tornando-se um marco na teoria antropológica ao analisar as trocas de presentes e dádivas como mecanismos sociais complexos que envolvem obrigações de dar, receber e retribuir. Já o texto de Gustavo Lins Ribeiro sobre “antropologias mundiais”, publicado em 2005, insere-se em um contexto contemporâneo de debates sobre a circulação global de ideias e a necessidade de superar o eurocentrismo na produção de conhecimento antropológico. Enquanto Mauss analisa práticas concretas de sociedades arcaicas e suas implicações nas relações sociais, Ribeiro problematiza a própria estrutura global da antropologia, questionando desigualdades na produção e na legitimação do saber.

Falar de antropologia no contexto das negociações internacionais é fundamental uma vez que a antropologia estuda cultura, valores, comportamentos e práticas sociais de diferentes grupos humanos. A compreensão cultural é essencial para o sucesso desses acordos, ela envolve a capacidade de compreender e adaptar-se às diferentes culturas, no que tange sua comunicação, suas normas e seus valores durante a negociação a fim de se evitar mal-entendidos e a construir relacionamentos mais fortes. A antropologia também permite a adaptação de táticas no momento das tomadas de decisões e nas resoluções de conflitos, na qual, em caso de desacordo, ela pode oferecer estratégias culturalmente sensíveis para resolver conflitos.

O livro “Ensaio sobre a dádiva” de Marcel Mauss escrito em 1923 explora o fenômeno das trocas de presentes e dádivas em sociedades arcaicas e se tornou uma obra fundamental na teoria antropológica.

No ensaio temos passagens sobre a obrigação de dar, receber e retribuir, que dentro das relações internacionais, mais especificamente dentro do tema deste artigo, temos a importância da reciprocidade nas trocas de presentes e dádivas, desempenhando um papel crucial nas negociações internacionais pela compreensão das expectativas de retribuição e a construção de relacionamentos baseados em dar e receber. (Mauss 2007)

Mauss (2007) enfatiza ainda como as trocas de dádivas são moldadas pela cultura e pelas normas sociais, da mesma forma, nas negociações, a cultura influencia a comunicação, o estilo de negociação e a interpretação de gestos e palavras. Há atrelação também no que diz respeito a compreender os valores fixados em cada cultura que permite adaptar estratégias e encontrar pontos de convergência, de mesmo modo, conhecer e respeitar as práticas culturais de etiqueta é fundamental para evitar mal-entendidos e construir relacionamentos sólidos, como

cita Marcel destacando a importância da etiqueta e protocolo nas trocas de dádivas e os valores abordados subjacentes às trocas.

O debate acerca das antropologias mundiais, que se refere ao estudo e a prática da antropologia em uma perspectiva global, destacando a diversidade de tradições e abordagens antropológicas, tem por finalidade apontar a existência de outros lugares de produção de conteúdo, muito atrelado à interculturalidade, e também, visa criticar a troca desigual de informação. A troca internacional de ideias, essa troca desigual de informação, reflete vários tipos de relações de poder, sendo que essas relações podem ter o efeito de contribuir e reforçar a desigualdade. (Ribeiro, 2005)

A antropologia tem uma longa relação de poder estatal nos países em que se é praticada, muitas vezes, é dita como molde dessas relações. Em regimes autoritários, como o stalinismo na Rússia, ela se aflora mais. De um lado há a elite estatal impondo um controle do potencial crítico da produção, do outro lado, eles convertem a antropologia em uma técnica de controle social, visando administrar as relações entre minorias étnicas e governos centrais poderosos. (Ribeiro, 2005)

Para o papel a antropologia nos processos de construção das nações é suficiente dizer que os antropólogos criam e recriam ideologias contraditórias de unidade ou diversidade nacional que são ancoradas na autoridade da produção acadêmica e frequentemente refletem em políticas de aparatos estatais e em posições políticas de agentes da sociedade, como ONG'S. (Ribeiro, 2005)

Essas discussões também trazem à tona os limites da antropologia enquanto disciplina universal. A África representa o melhor cenário para se considerar a eficácia do discurso universalistas antropológico, nela, a pretensão logo foi atrelada ao eurocentrismo e desenvolveu debates sobre as necessidades de uma epistemologia africana. (Ribeiro, 2005)

“Não há mais nada ocidental que a discussão sobre epistemologia” (Mafeje ,2001). Além disso, o neo-orientalismo também pode ser as alegações de autenticidade cultural e científica. Abordagens nativistas podem igualmente ser uma reação à existência de um corpo de intelectuais e à literatura estrangeira que mantêm válidos padrões de interpretação sobre uma dada cultura ou país.

Se o reconhecimento de uma dada afirmação em antropologia depende de sua validade, esta validade, em última instância, depende de sua consagração por uma comunidade de argumentação que é também uma comunidade cosmopolítica. Portanto, é impossível acreditar em uma antropologia isolada e satisfeita dentro dos limites Estado-nação (Ribeiro, 2005).

A antropologia deve ser uma ciência que transcende fronteiras e se enriquece com a contribuição de uma comunidade global, ela precisa ser global em seu alcance e reconhecimento. As afirmações e teorias antropológicas ganham validade e relevância não apenas através da pesquisa e evidência, mas também pelo debate e aceitação em comunidade internacional diversa. Limitar a antropologia a um contexto nacional impede o desenvolvimento de uma compreensão mais ampla e precisa das dinâmicas humanas e globais. (Ribeiro, 2005)

3 AS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS NAS SUAS COMPLEXIDADES

As negociações estão presentes no nosso dia a dia em qualquer tipo de situação, seja ela profissional ou pessoal. O ato de negociar é um processo social complexo cuja a maior parte dos fatores decisivos não ocorrem durante o processo, mas sim antes das partes iniciarem o contexto que envolve a negociação.

Lewicki *et al.*, (2010) e Martinelli *et al.*, (2004) consideram que o primeiro momento numa negociação é primordial para o desenrolar do processo. Na visão de Gulbro e Herbig (1996), a negociação é o processo pelo qual duas ou mais partes pretendem chegar a um acordo sobre questões de interesse mútuo.

A negociação está diretamente ligada à imprevisibilidade dos negociadores e à sua subjetividade (Martinelli et al., 2004). É um processo que pode se prolongar no tempo, em razão de fatores como a indecisão, mudança de posição por parte dos negociadores ou até mesmo por novas informações que surjam no decorrer do processo de negociação. Segundo Lewicki et al. (2003), a negociação envolve compreensão da psicologia humana, mente aberta e a capacidade de ouvir a outra parte. Para isso, é preciso introspecção inicial, definição clara de objetivos e prioridades antes de iniciar a negociação.

É de suma importância procurar conhecer e entender a contraparte do acordo, seja para saber quais suas tendências de negociação e seu perfil ou para obter informações sobre negociações anteriores. Este processo permite prever uma possível postura da outra parte, e tentar antecipar possíveis resultados no decorrer da negociação.

No entanto, como em qualquer acordo, seja ele bilateral ou multilateral, a negociação pode chegar a um impasse, fazendo com que as partes pausem o processo e reflitam sobre o problema. Ademais, para ultrapassar esse problema, se faz necessário que as partes foquem no objetivo da negociação, e não no problema por si só, com intuito de finalizar a negociação com êxito.

Lewicki et al., 2010 destaca algumas características fundamentais dentro de inúmeras situações de negociações, tendo todas elas características em comum, tais como: ser um processo que envolve duas ou mais partes; o fato de que para a negociação existir há um problema, um conflito de interesses, de necessidades ou de opiniões onde os indivíduos possuem ambições de cessar e que regras ou procedimentos preestabelecidos não possuem tal resolução; a negociação ser um acordo; a expectativa em cima do processo de dar e receber, uma vez que se espera mudanças no decorrer do acordo; a preferência por procurar uma solução através da negociação do que entrar em conflito e; atender tanto aos processos tangíveis (como o preço) quanto aos fatores intangíveis (como os valores pessoais ou as emoções). (Hodgson 1996, *apud* Martinelli *et al.* 2004: 66)

Greenhalgh, 2001 *apud* Lewicki et al., 2003 nos fala que a negociação é composta por sete fases que fazem parte de um acordo ideal. A primeira fase, a preparação, é onde é definido tudo de essencial ao processo, estando diretamente ligada ao sucesso da negociação de acordo com sua eficácia. A segunda fase é a de construção de relacionamentos, aqui as partes devem se conhecer melhor, fazerem situação dos seus pontos de semelhanças e divergências dos objetivos pretendidos. A terceira fase está pautada na coleta de informações referente às necessidades do outro lado no que diz respeito às questões relacionadas à negociação. A quarta fase compõe a utilização dessas informações coletadas e determinação dos objetivos juntamente com os resultados pretendidos, com intuito de maximizar seus objetivos. A quinta fase, é a licitação da oferta e contraoferta de cada uma das partes. A sexta fase é onde se concretiza o determinado na fase cinco, sendo esta a conclusão. A sétima, e última fase, é a da execução do acordo, aqui pode surgir novas informações, novas questões, ou, até mesmo, as partes podem ter deixado escapar pontos essenciais à negociação, fazendo com que todo o processo falhe.

Martinelli et al. (2004) ratifica que nem em todos os casos os interesses iniciais da outra parte são reais e ambicionados, é necessário certificar se não há omissão relativa à suas intenções e ambições. Tanto a outra parte pode deter informações para que assegure maior poder ou pode caracterizar uma tentativa de ir conhecendo o outro por mais tempo. Entretanto, essas situações de omissões podem contribuir para o desgaste de ambas as partes, ademais, outro fato que pode levar a descredibilização numa negociação, é a indecisão quanto ao tipo de posição, sendo ela fixa ou flexível, dificultando o enrolar da negociação.

Martinelli et al. (2004) conceitua que para obter-se sucesso em uma negociação, os negociadores devem definir prioridades para que sejam destacados os interesses das partes. Por um lado, definir prioridades permite definir os princípios de sustentação da negociação, por

outro lado, só é a partir do momento de destaque dos interesses das partes que uma relação de confiança e credibilidade começa a se formar.

Alguns autores, como Brett e Gelfand (2005), discorrem sobre a negociação ser considerada sob a perspectiva de cinco fatores, sejam eles, a avaliação das transferências, que tem como objetivo o convencimento por meio da racionalidade ou da emoção, ou seja, diferentes meios que cada um tem para atingir os objetivos propostos. Há também a motivação, que está relacionada com o resultado final, nela o comportamento das partes é dito pelos objetivos escolhidos, podendo estes serem divergentes ou não. Ainda assim, as atribuições dos negociadores influenciam seu comportamento que é marcado pela percepção e preferência de cada um. À comunicação pode-se considerar a medida com que compartilham informação, seja ela de forma direta ou indireta. Por último, ao confronto, deve-se considerar o tipo, podendo ser direto ou indireto, sendo o primeiro frequentemente evitado pelos negociadores.

Podem ser considerados cinco tipos básicos de estratégia na negociação (Martinelli e Almeida, 1997:117, apud Martinelli et al., 2004: 219; Miller, 2014):

- Estratégia de evitar: essa estratégia conduz a uma negociação onde ambas as partes perdem, é de caráter pouco assertiva e/ou cooperativa. Aqui não se atribui importância nem ao resultado nem à relação entre as partes e o conflito tende a ser evitado.
- Estratégia de acomodação: também é considerada uma estratégia de caráter pouco assertivo e/ou cooperativa. Nela é mais importante conservar o relacionamento do que alcançar o resultado, uma vez que tende a uma parte ganhar e a outra perder.
- Estratégia competitiva: sendo o oposto da estratégia de acomodação, aqui se preserva o resultado em detrimento do relacionamento entre as partes. Nesse aspecto os negociadores objetivam seus interesses de forma individual, no seu limite, essa estratégia pode levar ao fracasso de ambas as partes, desse modo, é uma estratégia assertiva, porém não cooperativa.
- Estratégia colaborativa: nesse modo só é chegado a um acordo se ambas as partes conseguirem realizar parte de seus interesses, aqui se valoriza mais o relacionamento do que os resultados obtidos. A cooperação contribui para que ambas possam sair vencendo, sendo uma estratégia tanto assertiva quanto cooperativa.
- Estratégia de compromisso: nela a preservação do relacionamento possui o mesmo peso que os resultados obtidos. É uma estratégia assertiva e de cooperação na qual, quando as partes não chegam a um acordo, é visível a pretensão de dar continuidade à relação e arranjar forma de conseguir atingir os objetivos no futuro.

O modo como os negociadores procuram atingir seus objetivos, como exercem sua influência e como procuram a informação também pode ser dividida em três tipos (Brett, 2001 apud Martinelli et al., 2004: 99):

- Os negociadores individualistas pragmáticos: esses se concentram em adquirir informações e buscam estar constantemente vinculados às questões de poder;
- Os negociadores pragmáticos cooperativos: utilizam do diálogo para construção de uma relação de confiança e conciliam seus objetivos com a outra parte;
- Os negociadores estratégicos indiretos: possuem como base a incerteza do poder e procuram as informações de forma indireta.

Pelecki (2014) arranja três critérios para determinar a eficácia de um negociador:

- Pela quantidade: o esforço na recolha de informação
- Pela direção: a escolha de potenciais parceiros e a avaliação de propostas, por exemplo

Pela eficiência: a qualidade da negociação

Martinelli et al. (2004) considera a persistência uma característica forte para um negociador, seja esta de levar o acordo até o fim, de arranjar alternativas quando necessário, na consecução dos objetivos da outra parte e ser capaz de demonstrar essa determinação ao outro lado da mesa. A relação entre o processo das negociações internacionais e a influência da cultura sobre elas é profunda e multifacetada. A cultura impacta todos os aspectos das negociações, desde a preparação até a execução e o encerramento das mesas, afetando como as partes se comunicam, como elas tomam decisões, como gerenciam conflitos e como elas constroem relações. Negociadores eficazes devem ser culturalmente sensíveis e adaptáveis, reconhecendo e respeitando as diferenças culturais para alcançar resultados positivos e mutuamente benéficos.

4 A INFLUÊNCIA DAS CULTURAS NAS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS

(AGL Cargo) A cultura tem uma importância significativa nas negociações internacionais. Uma compreensão clara de como as diferenças culturais afetam o processo de negociação é vital para alcançar acordos mutuamente benéficos e estabelecer relações sólidas entre as partes. A cultura afeta negociações internacionais devido à grande diferença entre os países. Essa diferença inclui comunicação intercultural, como linguagem, estilo de comunicação, entonação de voz e rosto, valores e estratégias de negociação, etiquetas e protocolos na qual as regras culturalmente aceitas variam de um país para outro, no entanto, deve-se observar e respeitar essas normas para evitar ofensas aos parceiros e permitir a construção de confiança, e contexto cultural e expectativas onde as pessoas agem de maneira

diferente, dependendo de seu ambiente cultural. Essas dimensões invisíveis das negociações terão um grande efeito sobre as expectativas e a probabilidade de ocorrer. Em outras palavras, a cultura é uma coisa que pode determinar o resultado de qualquer negociação internacional. Se respeitarmos nossa parceria, obteremos um resultado favorável em qualquer esforço.

A cultura simplifica o entendimento de outrem, quando oferece um quadro de referência comum que facilita a comunicação e a cooperação, ou, pelo contrário, complica-o, quando leva a generalizações e estereótipos, ignorando a diversidade interna e as mudanças dinâmicas, uma vez que pode ser aberta ao estudar os traços de caráter mais majoritários das nações.

Em mundo cada vez mais globalizado, as negociações internacionais desempenham cada vez mais um papel crucial no crescimento do comércio e nos negócios entre os países. Porém, é essencial saber que as diferenças culturais podem afetar profundamente a forma com que as negociações são conduzidas, seus valores, as normas envolvidas e ainda sim, as expectativas e as abordagens estratégicas, uma vez que exercem uma influência significativa nesse processo.

A comunicação é uma das principais áreas que a cultura afeta. O estilo da comunicação, as diferenças na linguagem, o tom de voz e as expressões podem ser mal interpretadas. Certas culturas se debruçam sobre uma linguagem mais indireta e sutil, enquanto outras se caracterizam por uma comunicação direta e assertiva. O exemplo dos Estados Unidos e Japão é um ótimo exemplo, uma vez que os EUA são marcados por uma linguagem mais clara e objetiva, o Japão se dobra em uma comunicação de respeito mútuo e leitura de entrelinhas.

Ademais, os valores culturais possuem seu impacto, uma vez que cada país possui os seus próprios que moldam suas prioridades e objetivos. Aqui ela pode ser dividida em culturas que prezam pela hierarquia e o respeito à autoridade e, em culturas que valorizam a igualdade e a cooperação. Aqui cabe citar a Alemanha, marcada pela pontualidade, eficiência e organização, e a Índia, onde o respeito à hierarquia e à tradição são fundamentais. Ao se entender essas diferenças, é possível adaptar as estratégias de negociação e encontrar pontos comuns que se alinhem com os valores culturais das partes envolvidas.

A questão de etiqueta e protocolo também se fazem presente, elas por sua vez, constituem a esfera dos gestos, cumprimentos, vestimentas e até mesmo a condução da negociação, que podem variar de um país para o outro. É possível construir uma relação mais sólida ao se familiarizar com tais atos, pois desrespeitá-los ou ignorá-los podem prejudicar as negociações. Por exemplo, na França, é comum iniciar negociações com conversas informais e apertos de mão, já na China, a troca de cartões é uma parte essencial, ela deve ser feita com as duas mãos e ser seguida de uma reverência.

A questão de prazos e tempos também se manifesta nas diferenças culturais, sua percepção varia em diferentes culturas. Algumas culturas valorizam prazos e cronogramas rígidos, a exemplo de países como Suíça e Alemanha, a pontualidade é valorizada, diferentemente em países como Índia e Brasil, que possuem uma abordagem mais flexível, com maior ênfase nas relações pessoais e na construção de confiança.

A cultura pode ser entendida como um conjunto de normas, fundamentadas em atitudes, valores e percepções, no âmbito de uma sociedade específica. Os negócios internacionais possuem o respeito e adaptação de uma cultura sob a outra como dois de diversos princípios. (Amorim 2021)

Alguns elementos podem mudar uma cadeia logística e decidir uma negociação internacional, tais quais, os costumes, as tradições, a política e a religião. O estudo das variadas diferenças culturais faz com que entendamos melhor alguns fatores determinantes, assim como, qual a motivação para com o acordo, os padrões de comportamento, o impacto do produto e como evitar conflitos com os valores e as tradições do país. (Amorim 2021)

Um grande desafio dentro do comércio exterior é a busca por fornecedores que ofereçam qualidade e segurança. Mesmo com toda tecnologia, muitas empresas ainda preferem conhecer seus negociantes pessoalmente, o que pode ajudar na negociação, mas também causar um impacto cultural bem grande. O Brasil, mesmo por seu extenso território, é considerado um país receptivo, entretanto, outros países possuem tradições fortes e não são tão receptivos a estrangeiros. (AMORIM 2021)

A cultura pode influenciar uma operação de logística inteira, como os frigoríficos paranaenses que exportam para países árabes, estes, por sua vez, devem ser abatidos de forma indolor, em lugares voltados à Meca e com frases religiosas espalhadas, isso tudo em razão da religião, sendo que esta implica na estrutura do exportador. Há também a possibilidade de se mudar os modais de entrega, na qual alguns preferem o transporte ferroviário, outros podem optar por outros meios. (Amorim 2021)

Outro fator que a cultura rege é o frete internacional, alguns países possuem dificuldades em entender e cooperar com meios de pagamentos, como o Collect (pagamento no ato da entrega) e o Prepaid (pagamento no momento do pedido), ou até mesmo com questões burocráticas internas, como, documentações especiais de embarques e na emissão correta dos documentos internacionais. Nas diferentes culturas devemos considerar parâmetros como história, geografia, tradições, religiões, o sistema de valores da base do comportamento, as formas de protocolo, o modo que as tomadas de decisões são feitas e até mesmo a linguagem corporal. (Amorim 2021)

Alguns aspectos dentro das culturas são de suma importância ser observado em uma negociação, como, idade, sexo, religião, valores, linguagem corporal, tom de voz, idioma, presentes, significado de cores e números, frequência de mudanças de trabalho e o modo de se vestir. (Amorim 2021)

Podemos aqui citar alguns exemplos de diferenças culturais, tais como, o costume de dizer “OK” nos Estados Unidos, no Brasil se torna vulgar e informal, assim como, dizer “tudo bem” no Brasil com o polegar levantado, é obsceno em alguns países. Na Bulgária, o ato de mexer a cabeça de um lado a outro, não quer é sinônimo de discordância, muito pelo contrário, a pessoa diz estar de acordo, entretanto, oferecer algo com a mão esquerda é considerado ofensivo. Na Europa, ser chamado pelo nome, em um primeiro contato, pode dar uma sensação de invasão de privacidade ou excesso de formalidade. O humor, que está vinculado à história, é um fato delicado, uma vez que uma piada pode ser engraçada a alguns e à outros ofensiva. (Amorim 2021)

Os negócios internacionais não apenas atravessam fronteiras, mas também culturas. A cultura afeta os tipos de transações que fazem e a forma como as negociam. As diferenças culturais podem criar barreiras que impedem ou frustram completamente o processo de negociação. A grande diversidade das culturas no mundo atual torna impossível a qualquer negociador compreender por totalidade todas as culturas existentes (Salacuse 2005).

As divergências culturais podem ser vistas logo de início no que se refere ao propósito da negociação. Em algumas culturas o objetivo de uma negociação comercial é um contrato assinado pelas partes, onde, em outras culturas, é considerado a criação de uma relação entre as duas partes. Portanto, é importante estudar sobre como as contrapartes veem o propósito do acordo (Salacuse 2005).

Ainda assim, é necessário saber qual tipo de negociador está fechando contrato com você. A negociação pode ser dividida em duas atitudes básicas, uma no processo ganha-ganha, onde o acordo é visto como uma cooperação e algo colaborativo visando ganho dos dois lados, e o ganha-perde, no qual um lado ganha e o outro perde, sendo visto como uma luta, um confronto (Salacuse 2005).

O estilo pessoal também é um fator influenciável pela cultura. Uma pessoa mais formal evita anedotas, abstém-se de fazer perguntas de cunho pessoal e aborda o outro lado da mesa pelos seus títulos. Por outro lado, uma pessoa informal tende a iniciar a discussão chamando pelo primeiro nome e procura desenvolver uma relação pessoal com a outra equipe (Salacuse 2005).

Várias culturas, ainda, possuem regras diferentes quanto à adequação e à forma de demonstrar emoções, regras que são levadas à mesa de negociações. A cultura é um fator importante que afeta a forma como os executivos se organizam para negociar um acordo. Algumas culturas enfatizam o indivíduo, outras enfatizam o grupo. É importante saber como a outra parte está organizada, quem tem autoridade para assumir compromissos e como as decisões são tomadas (Salacuse 2005).

Na celebração de acordos, a cultura também pode ser mandatória no processo de assumir riscos (Salacuse 2005).

Ao negociar com estrangeiros, há uma série de obstáculos a serem enfrentados, tais como leis, ideologias, governos e as diferenças culturais. A cultura diz respeito aos padrões de comportamento, atitudes, normas e valores que são transmitidos socialmente em uma comunidade, nação, grupo étnico ou até mesmo uma organização (Cárdenas 2024).

As diferenças culturais podem complicar as negociações de várias maneiras. A importância da comunicação nos negócios internacionais se dá a partir do momento em que elas podem criar problemas de comunicação, por exemplo, se em resposta ao fornecedor japonês disser “isso é difícil”, ele recusou a proposta, mas a mesma frase pode ser interpretada como se ainda tivesse brechas de discussão. De mesmo modo, as barreiras culturais também se fazem presentes na dificuldade da compreensão do comportamento de cada um. Embora certas culturas considerem contratar familiares como nepotismo duvidoso, aos libaneses, essa prática é sinônimo de garantir funcionários confiáveis e duradouros. Ainda nessa linha, as considerações culturais influenciam a forma e a substância do acordo (Cárdenas 2024).

5 A BARREIRA CULTURAL

Estratégias, alternativas e resultados podem ser a chave das negociações. Devido as diferenças culturais, as partes negociadoras de diferentes origens culturais, podem diferir significativamente na decisão e no uso das estratégias de negociação. Os negociadores sempre tendem a ignorar alguns detalhes, como a verificação formal antes da negociação, a verbalização de forma clara e nunca descobrir a motivação e a psicologia do outro lado tentando antecipar a próxima ação e o plano do outro lado, a proficiência nesses detalhes aderem muito para alcançar o sucesso nas negociações. (Chen 2023)

Os problemas por questões culturais sempre vão existir e não vão ser resolvidos pela negociação, entretanto, a estratégia e a preparação antes da negociação, também movidos por questões culturais, poderão levar a um impacto negativo ou positivo para a negociação. De

perspectivas diferentes, para atingir o sucesso em uma negociação, há de se atentar aos fatores psicológicos, que trata de antecipar o próximo passo do outro lado, e do envolvimento social, que envolve o trabalho feito antes da negociação, uma análise precisa dessas estratégias e fatores podem deixar o sucesso da negociação mais acessível.

Da perspectiva de limitações, as negociações internacionais sempre vão ser afetadas por fatores inerentes, como diferenças culturais, diferentes formas de pensar, etc.... de uma perspectiva futura, essa área necessita de mais pesquisa para quebra desses problemas inerentes.

Yixuan Chen nos mostra que todo o processo de negociação pode ser dividido em três partes: na primeira, antes de começar, os negociadores devem saber suas posições, interesses e estratégias, na segunda parte, durante a negociação, deve-se tratar de assuntos prioritários e ser conduzidos de forma ordenada e cronológica e, por fim, na terceira, após a negociação, o resultado é recebido e os negociadores precisam recebe-lo com calma — se o objetivo não for cumprido, é necessário revisão e mudanças para melhorias futuras. Além disso, a autora também nos mostra três estratégias que podem ser usadas com flexibilidade nas negociações: 1. Estar familiarizado com o contexto e as diferenças culturais de empresas de diferente países e estilos de negociações, 2. Desenvolver um plano detalhado, toda a negociação pode ser dividida em várias etapas, 3. Negociar com calma e racionalidade, interpretando plenamente as palavras e o significado profundo do outro lado.

Estratégia (preparação antes da negociação), contexto social (inclui a história cultural e o país do negociador) e a psicologia (entender a mente das outras partes da negociação) são três fatores importantes nas negociações internacionais.

As estratégias podem se dividir em duas, a estratégia distributiva (debruça sobre o público alvo da empresa, modelo comercial, os produtos oferecidos e o crescimento dos objetivos) e estratégia abrangente (plano de negócios a longo prazo) – se referem às pessoas que usam ambas estratégias nas negociações, mas usam com diferentes intenções e comportamentos.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A antropologia nos oferece ferramentas para compreender as nuances culturais que moldam as práticas, comportamentos e expectativas dos negociadores de diferentes partes do mundo. Esta compreensão é vital considerando que cada cultura traz consigo um conjunto de valores, normas e estilos de comunicação que podem efetivamente influenciar a dinâmica das negociações.

A validade de qualquer afirmação antropológica está no reconhecimento por parte de uma comunidade global diversificada. Este aspeto é altamente relevante para as negociações internacionais, onde a viabilidade e efetividade de um acordo dependem em grande medida da capacidade dos negociadores de ultrapassar as fronteiras culturais e físicas. Deste modo, uma abordagem cosmopolita, orientada para a diversidade reflete-se não só no investimento do processo de negociação, mas também no desenvolvimento de soluções mais inclusivas e sustentáveis.

Os negociadores que são culturalmente sensíveis e adaptáveis têm maior probabilidade de atingir resultados positivos. Isso não diz respeito apenas ao conhecimento teórico das diferenças culturais, mas à prática de habilidades interculturais como a empatia, a comunicação eficaz e a flexibilidade. Os preparativos para negociações bem-sucedidas geralmente implicam em encontrar um equilíbrio entre as perspectivas da assertividade e consideração em relação às perspectivas dos outros negociadores.

A construção de relacionamentos baseados na confiança é fundamental em qualquer contexto de negociação, e isso é, em particular, aplicado em contexto internacional. Ao entender e respeitar as práticas culturais de outros negociadores, os investigadores constroem relacionamentos mais fortes, promovendo um ambiente de cooperação e compreensão. Nesse sentido, a antropologia é crucial para o desenvolvimento da compreensão dos negociadores internacionais.

Apesar dos desafios inerentes às negociações internacionais, como as barreiras linguísticas e as diferenças nos sistemas legais e econômicos, a antropologia oferece uma perspectiva otimista.

Em suma, as negociações internacionais são um campo onde a antropologia mostra seu valor prático de forma inequívoca. O reconhecimento das influências culturais e aplicação de uma abordagem antropológica podem não apenas melhorar a eficácia das negociações, mas também promover uma maior compreensão e cooperação global. Ao valorizar integrar essas perspectivas culturais, os negociadores podem navegar com mais eficiência pelas complexidades das negociações internacionais, construindo pontes e fomentando relações que transcendem fronteiras.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Amorim, B. Nathalia. Cultura como fator influenciador nas negociações internacionais. LinkedIn, 2021.

Asad, Talal. Introduction. In: ASAD, Talal (org.). *Anthropology and the Colonial Encounter*. Atlantic Highlands: Humanities Press, 1973.

Brett, J. M. *Negotiating globally: how to negotiate deals, resolve disputes and make decisions across cultural boundaries*. New York: John Willey, 2001.

Brett, J. M., & Gelfand, M. J. A Cultural Analysis of the Underlying Assumptions of Negotiation Theory. *Frontiers of Social Psychology: Negotiations*, 173–202, 2005.

Cárdenas, Luís. *Overcoming Cultural Barriers in Negotiations and the Importance of Communication in International Business Deals*. Harvard Law School Program on Negotiation, 2024.

Chen, Yixuan. The influence of different cultures on international business negotiations and strategies. *Highlights in Business, Economics and Management*, 2023.

Greenhalgh, L. *Managing Strategic Relationships: The Key to Business Success*. Simon & Schuster Adult Publishing Group, 2001.

Lewicki, R. J., Sauders, D. M., & Barry, B. *Negotiation*, Boston: McGraw-Hill/Irwin, 6th Edition, 2010

Lewicki, R. J., Sauders, D. M., & Barry, B. *Negotiation: readings, exercises, and cases*, Boston: McGraw-Hill/Irwin, 4th Edition, 2023.

Martinelli, D. P.; Almeida, A. P. *Como transformar confronto em negociação*. São Paulo: Atlas, 1997.

Martinelli, D. P.; Ventura, C. A. A.; Machado, J. R. *Negociação Internacional*. São Paulo: Editora Atlas, 2004.

O impacto da Cultura em Negociações Internacionais. AGL Cargo.

PELECKIS, K. *International Business Negotiations: Innovation*, Negotiation Team, Preparation. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, v. 110, p. 64-73, 2014. DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.12.848.

Ribeiro, L. Gustavo. *Antropologias mundiais: cosmopolíticas, poder e teoria em antropologia*. RIUnB, 2014.

Salacuse, W. Jeswald. The top ten ways that culture can affect international negotiations. *Ivey Business Journal*, 2005.

Stocking, George W. Afterword: A View from the Center. *Ethnos*, v. 47, n. 1, p. 173-186, 1982.

Recebido em 29 de julho de 2025.

Aceito para publicação em 04 de agosto de 2025.